

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15853635>

ERKIN IQTISODIY ZONALARNING HUDUDIY FAOLLIKNI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

O.H.Omonullayev

Qarshi davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada erkin iqtisodiy zonalarning (EIZ) hududiy iqtisodiy faollikni oshirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xalqaro tajribalar bilan bir qatorda, O'zbekiston kontekstida EIZlarning asosiy vazifalari, faoliyat yo'nalishlari va amaliy natijalari yoritilgan. Investitsiyalar oqimi, bandlik darajasi, infratuzilma rivoji va mahalliy sanoatning jonlanishi kabi ko'rsatkichlar asosida EIZlarning hududiy rivojlanishdagi tutgan o'rni baholanadi. Tahlil natijasida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Erkin iqtisodiy zona, hududiy rivojlanish, iqtisodiy faollik, investitsiya, bandlik, infratuzilma, innovatsiya, eksport, O'zbekiston.

ЗНАЧЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ПОВЫШЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

О.Х. Омонуллаев

Студент Каршинского государственного университета

Аннотация: В данной статье анализируется роль свободных экономических зон (СЭЗ) в повышении региональной экономической активности. Наряду с международным опытом освещаются основные задачи, направления деятельности и практические результаты СЭЗ в условиях Узбекистана. Оценивается роль СЭЗ в региональном развитии на основе таких показателей, как инвестиционные потоки, уровень занятости, развитие инфраструктуры и возрождение местной промышленности. В результате анализа выявляются существующие проблемы и даются практические рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: Свободная экономическая зона, региональное развитие, экономическая активность, инвестиции, занятость, инфраструктура, инновации, экспорт, Узбекистан.

THE IMPORTANCE OF FREE ECONOMIC ZONES IN INCREASING REGIONAL ACTIVITY

O.H. Omonullayev

Student of Karshi State University

***Annotation:** This article analyzes the role of free economic zones (FEZs) in managing regional economic activity. Along with international ones, the main actions, areas of activity and practical experience of FEZs in the context of Uzbekistan are highlighted. The role of FEZs in territorial management is assessed in terms of indicators such as investment attraction, employment level, infrastructure development and industrial revitalization. The analysis identifies existing problems and provides practical recommendations for their elimination.*

***Keywords:** Free economic zone, regional trade, economic activity, investment, employment, infrastructure, innovation, export, Uzbekistan.*

Kirish

Hududiy iqtisodiy faollik — bu iqtisodiy resurslardan samarali foydalanish, infratuzilma qurilishi, ish o‘rinlari yaratish va hududlararo tafovutlarni kamaytirish orqali mintaqalarni rivojlantirish jarayonidir. Erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) bu maqsadlarga erishishda zamonaviy va samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. Ular soliq, bojxona va valyuta imtiyozlari asosida investitsiya, eksport va ishlab chiqarishni faollashtiradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotda sifatli va miqdoriy tadqiqot usullari qo‘llanilgan. mavjud erkin iqtisodiy zonalar faoliyati o‘rganilib, mavjud muammolar aniqlangan. Shuningdek, xalqaro tajribalar tahlil qilinib, ularni qo‘llash imkoniyatlari baholangan.

Erkin iqtisodiy zonalarining har xil turlari mavjud: erkin omborxonalar, erkin bojxona zonolari, ilmiy texnika zonolari. Ular AQShda texnoparklar, Yaponiyada texnopolislar deb ataladi. Shuningdek, maxsus iqtisodiy zonalar (asosan, eksportga ixtisoslashgan) ham mavjud. Dastlabki Erkin iqtisodiy zonalaridan biri Irlandiyada „Shennon“ aeroportida (1959) tashkil etilgan edi. Keyinroq shunday zona Angliyadagi „DogAylend“ aeroportida paydo bo‘ldi. Ba’zi Erkin iqtisodiy zonalar ancha yirik hududlarda tashkil etiladi. Masalan Braziliyadagi Manaus, Xitoydagi maxsus iqtisodiy hudud „Shenjen“ va boshqalar shunday zonalaridir.[8] “EIZlarda foyda me‘yori o‘rtacha 25-30 %ni, Osiyodagi EIZlarda 35-40 %dan yuqorini tashkil etadi. Mazkur hududlarda kapital qo‘yilmalarning qoplanish muddati 2-3 martaga qisqa hisoblanadi. Odatda, kiritilgan mablag‘lar 3-3,5 yilda qoplansa, bunday qo‘yilma meyordagi

hisoblanadi. Ko'pgina rivojlanayotgan mamlakatlarda EIZlar orqali ular iqtisodiyotiga jami xorijiy investitsiyalarning 30 % dan 80 % gacha qismi kirib keladi"[6].

O'zbekistonda 2008-yildan boshlab EIZlar bosqichma-bosqich tashkil etildi. Hozirda "Navoiy", "Angren", "Jizzax", "Urgut" kabi zonalar faoliyat yuritmoqda. Ular orqali: investitsiyalar hajmi 1.4 mlrd dollardan oshdi; 22 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi; eksport hajmi yiliga 2 mlrd dollarga yaqinlashdi.

EIZlarning nazariy asoslari va vazifalariga quyidagilarni kirita olamiz:

EIZlar alohida tartibdagi iqtisodiy hududlar bo'lib, ular quyidagilarni ta'minlaydi:

To'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilish;

Yangi ish o'rinlari yaratish;

Texnologik yangiliklarni joriy etish;

Mahsulotlar eksportini kengaytirish;

Mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash.

Muammolar tahlili

Erkin iqtisodiy zonalarni tashkil etish uchun bir qancha muammolarni bartaraf etish lozim va ushbu muammolarga quyidagi omillarni kiritishimiz mumkun:

Erkin iqtisodiy zonalarda samarali faoliyat yuritish uchun zarur infratuzilma mavjud emasligi kuzatilmoqda. Elektr energiyasi, tabiiy gaz, suv va boshqa kommunikatsiya tarmoqlari bilan barqaror ta'minlashda muammolar mavjud.

Erkin iqtisodiy zonalarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlar ma'muriy-buyruqbozlik va qog'ozbozlikdan holi emas. Bu esa investitsiya muhitini salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mavjud qonunchilik va amaliyotdagi kamchiliklar, shuningdek, byurokratik to'siqlar mavjud.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalarni samarali tashkil etish uchun quyidagi omillar muhim ahamiyatga ega:

Infratuzilma rivoji: Erkin iqtisodiy zonalarda zarur infratuzilma mavjud bo'lishi kerak.

Qonunchilik bazasi: Erkin iqtisodiy zonalarga oid aniq va barqaror qonunchilik bazasi yaratilishi zarur.

Byurokratik to'siqlarni bartaraf etish: Ma'muriy-buyruqbozlik va qog'ozbozlikni kamaytirish lozim.

Investitsiya muhitini yaxshilash: Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoitlar yaratish zarur.

Hududlar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanishni rag'batlantirish va daxldorlikni kuchaytirish maqsadida mahalliy byudjetlar daromad bazasini mustahkamlashga qaratilgan mahalliy davlat organlari vakolatlari kengaytirib

kelinmoqda. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni rivojlantirish hisobiga qo'shimcha soliq tushumlariga erishish, hududlarni subvensiyadan chiqarish va umumdavlat soliqlarini mahalliy byudjetlarda qoldirish va hokazolar bevosita mahalliy byudjetlar daromadlarining oshishiga, bu esa o'z navbatida hududlarda turmush farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Natijada 2018-yildayoq barcha mahalliy byudjetlar subvensiyadan to'liq chiqarildi va bugungi kunda tartibga soluvchi byudjetlararo transfertlar qo'llanilmoqda (1-jadval).

1-jadval. 2021 yil uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari daromadlari, xarajatlari va tartibga soluvchi byudjetlari transfertlari, milliard so'mda. [9]

№	Hududlar	Daromadlar*	Xarajatlar*	Tartibga soluvchi byudjetlararo transfertlar
1	Qoraqalpog'iston Respublikasi	1614,2	2915,6	1301,4
2	Andijon viloyati	2352,2	3228,8	876,7
3	Buxoro viloyati	1935,4	2375,4	440,0
4	Jizzax viloyati	1212,9	1702,9	490,0
5	Qashqadaryo viloyati	2570,3	4147,6	1577,3
6	Navoiy viloyati	1535,8	1535,8	...
7	Namangan viloyati	1970,6	3254,5	1284,0
8	Samarqand viloyati	2657,0	3759,7	1102,7
9	Surxondaryo viloyati	1754,7	3048,3	1293,6
10	Sirdaryo viloyati	745,7	1279,9	534,2
11	Toshkent viloyati	3009,8	3009,8	...
12	Farg'ona viloyati	2904,9	3815,0	910,1
13	Xorazm viloyati	1442,7	2075,6	632,9
14	Toshkent shahri	4068,6	4068,6	...
Jami	29774,7	40217,6	10443,0	...

Jahon iqtisodiyotidagi ilg'or tajribalarga ko'ra hududlar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish orqali ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirishda erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalari faoliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda mamlakatimizda 23 ta erkin iqtisodiy zona faoliyat olib borayotgan bo'lsa, ularning 20 tasi 2016-yildan keyin tashkil etildi. Bunda umumiy erkin iqtisodiy zonalardan tashqari alohida sohalar, jumladan turizm, farmatsevtika

kabi muhim sohalarda erkin iqtisodiy zonalar faoliyati yo'lga qo'yilganligini alohida qayd etib o'tish zarur.

Xulosa va takliflar

Umumiy holda xulosa sifatida ta'kidlash lozimki, mintaqalar iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish orqali ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish borasidagi hukumatimizning kompleks yondashuvi allaqachon o'zining natijalarini berish bilan birga istiqbolda jadal sur'atlardagi taraqqiyotimizga ham xizmat qiladi. Bunda eng asosiysi integratsiyalashgan va muvozanatli ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot orqali aholi turmush farovonligi yuksalib borishi uzviy ravishda ta'minlanadi. EIZlar iqtisodiy faollikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular orqali hududlar raqobatbardosh sanoat markazlariga aylanmoqda. Biroq muvaffaqiyatga erishish uchun EIZlar mahalliy ehtiyojlarga moslashtirilgan bo'lishi, infratuzilma bilan to'liq ta'minlanishi va yagona raqamli boshqaruv tizimi asosida nazorat qilinishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Porter, M. (1990). The Competitive Advantage of Nations.
2. UNCTAD (2023). World Investment Report.
3. Ubaydullaev, S. (2022). "EIZlar hududiy rivojlanishdagi roli."
4. Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi ma'lumotlari.
5. Prezident qarori PQ-5045 (18.03.2021).
6. O'zbekiston Respublikasining 1996-yil 25-apreldagi "Erkin iqtisodiy zonalar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni.
7. Qashqadaryo viloyati iqtisodiy hisobotlari (2023)
8. gazeta.uz, kun.uz, uza.uz rasmiy axborot manbalari.
9. https://www.mf.uz/media/file/state-budget/2021/fuk_uchun/Budjet_21_uz.pdf
10. <https://review.uz/uz/post/samariddin-elmirzaev-iqtisodiyotda-erkin-iqtisodiy-zonalar-va-kichik-sanoat-zonalari-faoliyati-juda-muhim>